

कोविड-19 महामारी के दौरान मिश्रित शिक्षा प्रणाली: एक अध्ययन Blended Learning System During the Covid-19 Pandemic: A Study

संतोष कुमार

शोधार्थी, कम्प्यूटर साइंस एंड आईटी0 विभाग
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड, भारत
Email: skumaromatic@gmail.com

Received : 16/05/2022

1st BPR : 25/05/2022

2nd BPR : 01/06/2022

Accepted : 14/06/2022

Abstract

कोविड-19 महामारी का प्रभाव विश्व के सभी क्षेत्रों में देखने को मिला और स्कूली शिक्षा पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। Blended Learning जिसे हिंदी में हम मिश्रित शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यह वह पद्धति है जहां हम पारंपरिक शिक्षा के साथ डिजिटल संसाधनों जैसे ऑडियो, विडियो, ग्राफिक, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर, वेब व अन्य उपकरणों का समावेश करके एक ऐसी पद्धति का आविष्कार करते हैं जो शिक्षा को रोचक तथा आसान बना देता है। पारंपरिक शिक्षा तथा ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का मिश्रित रूप Blended Learning कहा जाता है। प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है तथा उत्तराखण्ड के व पिथौरागढ़ जनपद से स्वैच्छिक न्यायदर्श विधि द्वारा हाई-स्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों का चयन किया गया है। इस अध्ययन में एक ऑनलाइन प्लेटफार्म (गूगल फार्म) की मदद से एक प्रश्नावली तैयार की गई और सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को वितरित की गई। अध्ययन 15-20 वर्ष की आयु के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों पर केंद्रित है। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से 85 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी। शोध परिणामों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि महामारी की स्थिति में, छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के अलावा ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने की जल्दी रहती है। हालांकि, जब परीक्षण या आकलन की बात आती है, तो उनमें से अधिकांश ऑफलाइन और ऑनलाइन विकल्पों के संयोजन को पसंद करते हैं। अर्थात् अधिकांश छात्रों ने मिश्रित शिक्षा प्रणाली/Blended Learning को ही पसंद किया।

Keywords: मिश्रित शिक्षा प्रणाली, कोविड-19, महामारी।

1. परिचय-

विश्व स्वास्थ्य संगठन (2020) ने कोविड-19 महामारी को चीन में मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया। व्यापक रूप से सभी देशों और क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए कोविड-19 महामारी दुनिया भर में फैल गई। रोग संचरण को कम करने के लिए आवश्यक रूप से लॉकडाउन और घर में रहने की नीतियों को लागू किया गया। अधिकांश देशों में लॉकडाउन और सामाजिक अलगाव की रणनीति के परिणामस्वरूप स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान और उच्च शिक्षा संस्थान बंद हो गए। हालांकि, इस महामारी के दौरान विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया है। डिजिटल लर्निंग टूल्स ने एक उपयोगी मंच के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे स्कूलों और विश्वविद्यालयों को कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद स्कूलों के दौरान छात्रों को सीखने की सुविधा प्रदान करने में मदद मिली है। 18 मार्च, 2020 तक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (2020) का अनुमान है कि 107 देशों ने कोविड-19 से संबंधित राष्ट्रीय स्कूलों को बंद कर दिया, जिससे 862 मिलियन बच्चे और युवा प्रभावित हुए हैं या दुनिया की लगभग आधी स्कूल आबादी प्रभावित हुई।

यूनेस्को की एक रिपोर्ट (2020) के अनुसार संकेत मिलता है कि इस अचानक बदलाव के कारण आधे अरब से अधिक बच्चे वर्चुअल स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्कूल बंद होने के कारण भारत में काफी संख्या में छात्रों ने महत्वपूर्ण सीखने के अंतराल का अनुभव किया। स्कूलों को फिर से खोलने और बच्चों को सुरक्षात्मक तरीके से कक्षाओं में वापस लाने के वर्तमान जोर को देखते हुए मिश्रित शिक्षा को शिक्षा के भविष्य का एक अनिवार्य पहलू माना जाता है। ब्लेंडेड लर्निंग सीखने का एक तरीका है जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म और संसाधनों का उपयोग करते हुए क्लासिक और आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को जोड़ती है। मिश्रित शिक्षण विधियों की शक्ति शिक्षकों और छात्रों दोनों के सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने की उनकी क्षमता में रहती है।

शिक्षा प्रणालियों ने समय के साथ कई संशोधनों का अनुभव किया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाया जा रहा है। आधुनिक तकनीक व्यक्तियों के अध्ययन और जानकारी प्राप्त करने के तरीके को आधुनिक बनाना आसान करती है। छात्रों ने पिछले दशक में एक प्रशिक्षक के नेतृत्व वाली पद्धति के साथ एक विशिष्ट व्यवस्था में सीखा है। छात्रों ने पारंपरिक कक्षा प्रारूप में प्रश्नों और चर्चाओं में भाग लिया जो विशेषज्ञों तक पहुंच प्रदान करता था। वे सामाजिक सम्पर्क में आते हैं जो उन्हें अन्य लोगों से सीखने की अनुमति देता है। दूसरी ओर कुछ छात्र अधिक अनुकूलित या असंरचित वातावरण पसंद करते हैं और उन्हें स्व-पुस्तक सीखने की सामग्री की आवश्यकता होती है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी समस्या छात्रों की विभिन्न सीखने की शैलियों को संतुलित करना है। एक शिक्षक शास्त्रीय और आधुनिक शिक्षा प्रणालियों और तकनीकों को अपनाकर बढ़ती हुई शैक्षिक समस्याओं का सामना कर सकता है। मिश्रित शिक्षा प्रणाली छात्रों के लिए अध्ययन करना और सीखने के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदलना आसान बनाता है।

1.1 मिश्रित शिक्षा

मिश्रित शिक्षण निर्देश और शिक्षण का एक तरीका है जो डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्म और प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ पारंपरिक आमने-सामने कक्षा निर्देश और शिक्षण को जोड़ता है। हाल के वर्षों में इस शब्द ने लोकप्रियता हासिल की है क्योंकि अधिक शिक्षक शिक्षा प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण दृष्टिकोणों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। सीखने की इस पद्धति को हाइब्रिड लर्निंग के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह पारंपरिक शिक्षक कक्षा गतिविधियों के साथ प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया को जोड़ती है जिससे छात्रों को उनके सीखने के तरीके में अधिक लचीलापन मिलता है। छात्रों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मिश्रित शिक्षण तकनीकों की क्षमता उनकी ताकत है। शिक्षकों के लिए शिक्षण की व्यक्तिगत और ऑनलाइन मानविकी एक अधिक व्यापक शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए मिलकर काम करती है।

विभिन्न अध्ययन से संकेत मिला है कि मिश्रित शिक्षा प्रणाली से सीखने को बढ़ावा देने, विफलता दर को कम करने और जुड़ाव बढ़ाने में सहायता मिली है। 2016 की रिपोर्ट में मिश्रित शिक्षा को शिक्षा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। महामारी के परिणाम स्वरूप कई पहले छिपे हुए पैटर्न और प्रवृत्तियां सामने आई हैं। इसने सिस्टम की कई खामियों और कर्मियों को भी दिखाया है, जिससे कि असमानता में वृद्धि, शिक्षा के डिजिटलीकरण से जुड़े खतरे, और दुनिया भर में अप्रशिक्षित शैक्षिक समुदाय डिजिटल और दूरस्थ शिक्षा के लिए एक बड़े कदम के लिए कैसे थे। दूसरी ओर, समुदायों के कुछ लाभकारी पहलू अधिक स्पष्ट हो गए हैं। उत्कृष्ट शिक्षण अनुभव बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे कई प्रशिक्षकों, परिवारों और छात्रों ने संसाधनशीलता, भक्ति और मौलिकता में वृद्धि दिखाई है। हताश स्थिति ने बच्चों और युवाओं की सामान्य भलाई के साथ-साथ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के महत्व को सुनिश्चित करने में स्कूलों द्वारा निर्बाई जाने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ा दी है। इसने लोगों के जीवन, समुदायों और समाजों में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है।

मिश्रित शिक्षा ने इस अवधारणा को मजबूत किया कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। जब एकल शिक्षण वितरण माध्यम को अपनाने की तुलना में, सम्मिश्रण हमेशा कई फायदे प्रदान करता है। मिश्रित शिक्षा एक समस्या-समाधान दृष्टिकोण है जो तकनीकी और नवीन प्रगति के संयोजन से व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए सीखने और विकास को व्यक्तिगत करता है। यह आभासी शिक्षा सुविधाओं के साथ पारंपरिक भौतिक कक्षाओं के एकीकरण में सहायता करता है। स्कूलों में ब्लेंडेड लर्निंग (बीएल) तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसे कुछ शोधकर्ताओं (रॉस एंड गेज, 2006) द्वारा नया पारंपरिक मॉडल कहा गया है। इसे आम तौर पर आमने-सामने सीखने और कंप्यूटर-मध्यस्थ प्रशिक्षण के मिश्रण के रूप में माना जाता है, एक शब्द जो हाइब्रिड शिक्षण (ब्रायन और वोल्वेनकावा, 2016) के साथ विनिमय करने योग्य है। (मंटिला, 2001) के अनुसार मिश्रित शिक्षा सामग्री के साथ-साथ शिक्षार्थियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दो या दो से अधिक प्रस्तुत और वितरण प्रक्रियाओं का उपयोग है। इसी तरह (फैलेरी, 2004) सलाह देता है कि मिश्रित सीखने की पूरी तरह से जांच की जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह ई-लर्निंग का उपयोग करते समय आवश्यक सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है या नहीं। हालांकि, मिश्रित शिक्षण मॉडल को समझने और उन्हें शैक्षिक सेटिंग में व्यवहार में लाने में कई कठिनाइयां हैं। (रोवई और जॉर्डन, 2004) ने यह भी पाया कि हाइब्रिड कोर्स में छात्रों में समुदाय की सबसे मजबूत भावना थी। जो आमने-सामने के सत्र की तुलना में लेकिन पूरी तरह से ऑनलाइन सत्र की तुलना में अधिक थी। (ग्राहम, 2006) के अनुसार दो प्रतिमानात्मक सीखने के वातावरण अतीत में अनिवार्य रूप से अलग रहे हैं क्योंकि उन्होंने विभिन्न मीडिया/विधि संयोजनों का उपयोग किया और विभिन्न दशकों की मांगों को संबोधित किया (चित्र 1)। उदाहरण के लिए, पारंपरिक आमने-सामने की शिक्षा, शिक्षक-निर्देशित वातावरण में लाइव सिंक्रोनस पीयर-टू-पीयर सम्पर्क के साथ हुई। दूसरी ओर दूरस्थ शिक्षा

प्रणाली, स्व-गति से सीखने और सीखने-सामग्री के अंतःक्रियाओं पर जोर देती है जो एक अतुल्यकालिक संदर्भ में अधिक सामान्य हैं। डिजिटल लर्निंग टूल्स की व्यापक स्वीकृति और उपलब्धता के कारण कंप्यूटर की मध्यस्थता वाले निर्देशात्मक पहलू पारंपरिक आमने-सामने सीखने के अनुभव में अधिक एकीकृत हो गए हैं। (डिजुबन, 2004) के अनुसार, यह एक रणनीति है जिसे न केवल सीखने के परिणामों के संदर्भ में प्रभावित दिखाया गया है, बल्कि छात्र और प्रशिक्षक की संतुष्टि के मामले में भी उच्च है। नतिजतन यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि मिश्रित शिक्षा का विस्तार उच्च गुणवत्तावाली सामग्री के वितरण से जुड़ा हुआ है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक विस्तारित पहुंच के साथ काफी कम लागत पर है। (हर्टण, 2008) का दावा है कि ऑनलाइन और व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को मिलाकर प्रशिक्षक ऐसे निर्देश प्रदान कर सकते हैं जो पाठ्यक्रम के सीखने के उद्देश्यों को पूरा करते हुए विमभन्न प्रकार की सीखने की शैलियों को पूरा करते हैं। यह कहा जा सकता है कि दुनिया भर में किए गए कई शोधों ने साबित कर दिया है कि मिश्रित या संकर शिक्षा सीखने को बदलने में प्रभावी है।

चित्र-1 मिश्रित शिक्षा के रुझान (ग्राहम, 2006)

1.2 भारतीय संदर्भ में मिश्रित शिक्षा –

भारतीय शिक्षा क्षेत्र ने हाल ही में कई शैक्षिक प्रौद्योगिकी सुधार देखे हैं और महामारी ने ऐसी प्रतिक्रिया की मांग को बढ़ा दिया है। बच्चों को स्कूल में वापस लाने और उनके सीखने में हुए नुकसान से उबरने की मौजूदा भीड़ के साथ एड-टेक प्रगति को उच्च उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा वितरण बाधित न हो शैक्षिक समुदाय ने कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया। माध्यमों में टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन शिक्षण चैनल शामिल हैं जिन्होंने, लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। बुनियादी उपकरणों पर व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग नेटवर्क एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में सामने आए। ग्रामीण भारत में बंद के दौरान स्कूलों से शैक्षिक सामग्री प्राप्त करने वाले 86 प्रतिशत युवाओं ने फोन के माध्यम से या तो व्हाट्सएप या फोन कॉल (एएसईआर 2020) के माध्यम से ऐसा किया। दूसरी ओर सबसे अधिक किनारे के लोगों तक पहुंचने में डिजिटल अंतर एक बड़ी बाधा रहा है। सरकार, कॉर्पोरेट क्षेत्र और नागरिक समाज के सभी हितधारकों के साथ मिलकर डिजिटल शिक्षण संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार करने के बावजूद स्कूल बंद होने के परिणाम स्वरूप छात्र अभी भी पिछड़े रहे हैं। कनेक्टिविटी और डिजिटल गजेट्स तक पहुंच की कमी के कारण संयुक्त प्रयास बहुत बाधित हुए हैं। स्कूल बंद होने के दौरान 6 से 13 वर्ष की आयु के 42 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि उन्होंने किसी भी प्रकार के दूरस्थ शिक्षा का उपयोग नहीं किया (यूनिसेफ, 2021)। स्कूलों को सुरक्षित रूप से फिर से खोलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि प्रौद्योगिकी बच्चों को स्कूल लाने उनके सीखने के स्तर की जांच करने और संसाधनों का सही उपयोग करने में मदद कर सकती है यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे न छूटे। मिश्रित शिक्षण छात्र-केंद्रित, उच्च गुणवत्ताशाली शैक्षिक सामग्री के निर्माण की अनुमति देता है। शिक्षार्थियों का अध्ययन जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए देश ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेज में एक मिश्रित शिक्षण और सीखने का प्रतिमान शुरू किया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम का 40 प्रतिशत तक ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है और शेष 60 प्रतिशत कक्षा में पढ़ाया जा सकता है।

मिश्रित शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ना शुरू करने के लिए यह गारंटी देना आवश्यक है कि शिक्षकों और छात्रों के पास न्यूनतम संसाधनों और बुनियादी ढांचे तक पहुंच हो। सभी शिक्षार्थियों के लिए सक्रमण को समावेशी और सुगम बनाने के लिए पहले हमारी शैक्षिक प्रणाली स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में तत्काल स्कूलों में बुनियादी डिजिटल बुनियादी ढांचे को ठीक करना और अलग-अलग स्थानों को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने में निवेश करना शामिल हो सकता है। ऑनलाइन संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करने

के लिए व्हाट्सएप जैसे नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले प्लेटफार्म की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए धीरे-धीरे अधिक से अधिक तरीकों की जांच करना और सामग्री को अधिक अनुरूप तरीके से वितरित करना। हल्के एप्लिकेशन बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों में निवेश करना जिन्हें कम लागत वाले सेलफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है और कम डेटा के साथ चलाया जा सकता है। मिश्रित शिक्षा के लिए तकनीकी उपकरणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शिक्षकों के लिए तकनीकी कठिनाइयों को दूर करना उन्हें प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण देना छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करना और प्रौद्योगिकी को नियोजित करना और उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

1.3 मिश्रित अधिगम के लक्षण

मिश्रित शिक्षा पारंपरिक शिक्षण विधियों को सीखने की एक सक्रिय अत्यधिक अनुकूलित शैली के साथ जोड़ती है, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। मिश्रित शिक्षण समाधानों की प्राथमिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- प्रशिक्षण की लागत कम हो जाती है।
- समय प्रबंधन।
- सीखने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी की एक बड़ी भावना।
- शिक्षण और सीखने के लिए अधिक अनुकूलनीय वातवरण।
- प्रशिक्षण संसाधन दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध रहते हैं।
- अनुकूलित प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है।
- प्रशिक्षुओं के बीच उच्च स्तर की सीखने की व्यस्तता।
- बेहतर शिक्षार्थी-प्रशिक्षक संपर्क
- आवेदनों की एक विस्तृत श्रृंखला।
- अधिक कुशल।
- सीखने की विभिन्न तकनीकों के अनुकूल है।
- समय के लचीलेपन की अनुमति देता है।
- बढ़ती हुई उत्पादकता।

चित्र-2: मिश्रित शिक्षा के लक्षण

1.4 मिश्रित अधिगम के लाभ

मिश्रित शिक्षा के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं।

- **लागत-प्रभावशीलता** - पैसे बचाने की रणनीतियों को प्राथमिकता दी जाती है, और मिश्रित शिक्षा उनमें से एक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण विकल्पों को शामिल करने से यात्रा और काम से दूर होने वाले समय में कमी आती है। एक मिश्रित सीखने की रणनीति को लागू करना कम खर्चीला है और इसके पररणामस्वरूप बेहतर परिणाम मिलते हैं।
- **अनुकूलन** - मिश्रित शिक्षण प्रणालियाँ जो अच्छी तरह से डिजाइन की गई हैं, छात्रों को कक्षा से कंप्यूटर पर या इसके विपरीत मूल रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति दे सकती हैं। प्रशिक्षक चर्चा के विषयों को जारी रखने के लिए

तकनीक बना सकते हैं और शिक्षार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुचियों के लिए सामग्री तैयार कर सकते हैं। अनुकूलन सीखने के माध्यम से बढ़ी हुई प्रेरणा और उच्च शिक्षण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

- **दक्षता** – प्रासंगिक शिक्षण अनुभवों की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए मिश्रित शिक्षण समाधान दिखाए गए हैं। छात्र विशेषताओं, डिजाइन सुविधाओं और सीखने के परिणामों सहित कई तथ्य मिश्रित शिक्षा की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के साथ शिक्षार्थी की संतुष्टि मिश्रित शिक्षा की सफलता में एक निर्धारण तत्व हो सकती है।
- **व्यापक पहुंच** – मिश्रित शिक्षण तकनीक का उपयोग कक्षा में बताए गए समय को कम करता है। कम लागत पर, उच्च गुणवत्ताशाली सामग्री के साथ अधिक शिक्षार्थियों तक पहुंचा जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षक अतिरिक्त सामग्री बना सकेंगे। सभी सीखने की शैलियों को शामिल करता है— व्यस्कों के लिए प्रशिक्षण तैयार करते समय, सीखने की शैलियों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। प्रभावित मिश्रित शिक्षण सबसे अच्छा समाधान है जो विभिन्न माध्यमों और तकनीकों के माध्यम से सभी शिक्षण शैलियों को पूरा करने में मदद करता है।
- **लचीलापन** – एक मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण विभिन्न तरीकों से मूर्त सामग्री प्रदान करता है। जटिल विषयों को कक्षा की सेटिंग में संबोधित किया जा सकता है, जबकि अन्य को ऑनलाइन पाया जा सकता है। एक ऑनलाइन घटक के साथ, शिक्षार्थियों के पास प्रशिक्षण में कैसे और कब भाग लेते हैं, इसके संदर्भ में अधिक लचीलापन और सुविधा होती है।

1.5 पारंपरिक शिक्षा विधियों के साथ समस्या

ज्यादातर मामलों में पारंपरिक कक्षाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सीमित है क्योंकि सभी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए समान रूप से अच्छे या कुशल नहीं हैं। शिक्षकों को उच्च-कुशल होना चाहिए और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम को मानकीकृत किया जाना चाहिए दोनों ही कठिन कार्य हैं। इसके अलावा माता-पिता की एक सामान्य अपेक्षा होती है कि उनके बच्चों को क्या सीखना चाहिए और उन्हें कब सीखना चाहिए।

एक आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण –

पारंपरिक शिक्षा एक आकार-फिट-सभी दर्शन पर आधारित है। यह किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं है। बच्चे अपने आप सीखना शुरू नहीं कर सकते क्योंकि यह व्यक्तिगत नहीं है। वे जिस तरह से चुनते हैं या रुचि रखते हैं उस तरीके से अध्ययन करने में असमर्थ हैं। इस वजह से छात्र पढ़ाई से नाखुश हैं। पारंपरिक कक्षाओं में बच्चों को सीखने का आनंददायक अनुभव नहीं होता है।

परीक्षा का डर–

पारंपरिक शिक्षा अभी भी सीखने की इच्छा के बजाय परीक्षा की चिंता से प्रेरित है। सीखना उनके लिए सुखद नहीं है। अपने शैक्षणिक वर्षों के दौरान दुनिया के हर क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर इंटर तक बच्चों को कई परीक्षाओं और मूल्यांकनों के अधीन किया जाता है।

शिक्षक-छात्र अनुपात चुनौती–

कक्षा में भारत का शिक्षक-छात्र अनुपात एक जबरदस्त चुनौती है। जबकि दुनिया भर में इष्टतम शिक्षक-छात्र अनुपात 1/10 है यह भारत में 1/40 है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लगातार बढ़ती आबादी के साथ यह बहुत अधिक कठिन होगा।

3. उद्देश्य

- मिश्रित शिक्षा प्रणाली के प्रति छात्रों की प्रेरणा का मूल्यांकन करना।
- शिक्षण-अधिगम और छात्रों के मूल्यांकन के सर्वोत्तम तरीके का विश्लेषण करना।

4. क्रियाविधि

यह अध्ययन उत्तराखंड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों के ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है। कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान 25 क्लोज-एंडेड प्रश्नों के साथ एक प्रश्नावली बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (गूगल फॉर्म) का उपयोग किया गया था जिसे बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को प्रसारित किया गया था। शोध में 15-20 वर्ष की आयु के बीच के छात्र शामिल थे। हाई-स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों से 85 प्रतिक्रियाएं दर्ज की गईं।

लिंग	निवास स्थान				कुल योग
	ग्रामीण क्षेत्र	अर्ध-ग्रामीण क्षेत्र	शहरी इलाका	महानगर	
पुरुष	10	11	25	9	55
महिला	9	5	12	4	30
कुल योग	19	16	37	13	85

तालिका 1 : छात्रों का वितरण

अध्ययन का विषय				
लिंग	मानविकी	विज्ञान	कॉमर्स	कुल योग
पुरुष	23	17	5	45
महिला	23	13	4	40
कुल योग	46	30	9	85

तालिका 2: छात्रों का उनके अध्ययन विषय के अनुसार वितरण

5. परिणाम और चर्चा-

85 छात्रों के एक ऑनलाइन शिक्षण के परिणामों के अनुसार 46 मानविकी में पढ़ रहे हैं 30 छात्र विज्ञान पढ़ रहे हैं और 9 कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तालिका-1 दिखाती है कि छात्रों को उनके लिंग के आधार पर कैसे वितरित किया जाता है और वे कहाँ रहते हैं। छात्रों का लिंग और अध्ययन विषय वितरण तालिका-2 में दिखाया गया है। केवल 22.35 प्रतिशत छात्रों के पास घर वाईफाई तक पहुंच है जबकि शेष 77.64 प्रतिशत मोबाइल डेटा योजनाओं पर निर्भर हैं। (तालिका-3)।

यन्त्र का नाम	होम उपलब्ध	वाई-फाई	डेटा पैक	कुल योग
टच स्क्रीन फोन	3		38	41
डेस्कटॉप	5		15	20
लैपटॉप	-		7	7
टेबलेट	2		1	3
लैपटॉप; डेस्कटॉप	-		1	1
लैपटॉप; डेस्कटॉप; कीपैड फोन	4		3	7
कीपैड फोन	5		-	5
लैपटॉप; डेस्कटॉप; टेबलेट; कीपैड फोन	-		1	1
कुल योग	19		66	85

तालिका-3: उपलब्ध उपकरणों बनाम इंटरनेट एक्सेस के आधार पर छात्र वितरण

एक और दिलचस्प खोज यह है कि इस महामारी की स्थिति में, 77 प्रतिशत छात्रों (तालिका-4) ने अपने निवास की परवाह किए बिना ऑनलाइन कार्यक्रमों में दाखिला लिया है।

ऑनलाइन कक्षा में भाग लिया			
निवास स्थान	हां	नहीं	कुल योग
ग्रामीण क्षेत्र	13	6	19
अर्ध-ग्रामीण क्षेत्र	14	2	16
शहरी इलाका	28	9	37
महानगर	1	2	13
कुल योग	66	19	85

तालिका-4: ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले छात्रों का उनके निवास क्षेत्र के अनुसार वितरण

जब उनसे शिक्षा के उनके पसंदीदा तरीके के बारे में पूछा गया, तो 45 प्रतिशत छात्रों ने स्कूल के भीतर ऑन-साइट निर्देश चुनाव जबकि अन्य 55 प्रतिशत ने कहा कि वे दोनों विकल्पों के साथ सहि हैं। प्रभावशीलता के बारे में पूछे जाने पर 70.58 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि ऑफलाइन कक्षाएं अधिक प्रभावी हैं जबकि 9.41 प्रतिशत ने कहा कि दोनों रूप समान रूप से प्रभाव हैं। हालांकि, 16.47 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि दोनों मोड तुलनीय नहीं हैं (तालिका-5)।

ऑनलाइन कक्षा में भाग लिया			
प्रभावशीलता	हां	नहीं	कुल योग
ऑनलाइन क्लास ज्यादा प्रभावी	2	1	3
ऑफलाइन क्लास ज्यादा प्रभावी	49	1	60
तुलनीय नहीं	1	3	14
दोनों समान रूप से प्रभावी	8	-	8
कुल योग	70	15	85

तालिका-5: छात्रों के ऑनलाइन कक्षा के अनुभव बनाम मोड की दक्षता के आधार पर वितरण

यह पूछे जाने पर कि वे मूल्यांकन की किस शैली को पसंद करते हैं, 50.35 प्रतिशत छात्रों ने पेन-पेपर कहा, जबकि 43.33 प्रतिशत ने कहा कि वे दोनों के साथ सहि हैं। केवल 6.32 प्रतिशत छात्रों ने पूरी तरह से ऑनलाइन मूल्यांकन को प्राथमिकता दी।

6. संस्तुति-

कोविड-19 महामारी का छात्रों और शिक्षकों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अधिकांश दृष्टिकोणों ने महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के लिए शिक्षा की कमियों का खुलासा किया। कोविड-19 महामारी के दौरान उत्तराखंड के सभी स्कूलों ने ऑनलाइन बातचीत में सुधार करने और छात्रों को ऑनलाइन सीखने में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया। प्रौद्योगिकी और सीखने के मीडिया का परिवर्तन सीखने के डिजाइन का परिवर्तन, सीखने के मॉडल का परिवर्तन, और मूल्यांकन विधियों का परिवर्तन और सीखने के परिणाम मिश्रित शिक्षा को लागू करने के सभी विकल्प हैं। छात्रों और शिक्षकों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने और संवाद करने के अवसर पैदा करने के लिए मिश्रित शिक्षा में यह महत्वपूर्ण है। शिक्षक पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं, विशेष रूप से गरीब छात्रों के साथ बातचीत में जिनके लिए परिवार अक्सर केवल थोड़ी सहायता प्रदान कर सकता है (वास्तव में, कई मामलों में शिक्षकों की छात्रों और उनके परिवार के बीच मध्यस्थता की भूमिका होती है)। इसके अलावा, स्कूलों को माता-पिता को अपने बच्चों के महत्व के बारे में याद दिलाना चाहिए ताकि स्कूल-माता-पिता की भागीदारी में सुधार हो सके और माता-पिता को प्रासंगिक जानकारी और परामर्श प्रदान किया जा सके कि उनके बच्चों की शिक्षा का समर्थन कैसे किया जाए। अधिक विशिष्ट होने के लिए मिश्रित शिक्षा में पारंपरिक और ऑनलाइन शिक्षण दृष्टिकोण दोनों से जुड़ी कई कमियों को हल करने की क्षमता है। तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक रूपों का उपयोग अंतः क्रियाशीलता के वांछित स्तरों को प्राप्त करने, छात्र प्रतिधारण बढ़ाने, जरूरतमंद छात्रों की सहायता करने, व्यक्तिगत आमने-सामने की बातचीत को बदलने और पारंपरिक ऑन-कैम्पस सीखने के लिए किया जा सकता है।

7- निष्कर्ष-

शिक्षा का एक क्षेत्र जो तकनीकी विचार की तीव्र दर से प्रभावित हुआ है वह है शिक्षण और सीखना। यह बताता है कि मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण का उपयोग करके एकीकरण को कैसे पढ़ाया जाए। आमने-सामने निर्देश, पाठ्यपुस्तक अभ्यास, और विकसित कोर्सवेयर जो ट्यूटोरियल कक्षा में उपयोग किए गए थे और ई-लर्निंग पर भी उपलब्ध कराए गए थे। ये सभी मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण का हिस्सा थे। इस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, महामारी की स्थिति में छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए अत्यधिक प्रेरित किया जाता है। छात्र उस स्थिति से अवगत हैं जिसमें वे ऑनलाइन पाठ लेने के लिए सहमत हुए हैं। हालांकि, कई छात्रों का मानना है कि पारंपरिक कक्षाएं अधिक फायदेमंद हैं। मूल्यांकन की पसंदीदा तकनीक के उदाहरण में, छात्रों के दृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल गए। वे अभी भी कागज पर परीक्षा आयोजित करना पसंद करते हैं। यह परीक्षा की चिंता या ऑनलाइन सीखने के माहौल की समझ की कमी से संबंधित हो सकता है। इस प्रकार मिश्रित शिक्षण का उपयोग छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ शिक्षण और सीखने के लिए एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में किया जा सकता है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति एवं नेटवर्क कनेक्टिविटी को मद्देन रखते हुए मिश्रित शिक्षा प्रणाली ही छात्रों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकती है।

सन्दर्भ सूची-

- अधिकारी, डी. (2021) , महामारी (कोविड-19) के दौरान मिश्रित शिक्षा: छात्र ऑनलाइन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड ई-लर्निंग, 228-232
- अल्लवी उगाडे, एस (2020), मिश्रित सीखने के बारे में छात्र की धारणा पर एक अध्ययन, उच्च शिक्षा के लिए ढांचे की उपयुक्तता। दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग का ऑनलाइन जर्नल, 72-79
- ब्रायन. ए. और वोल्डचेनकोवा, केएन (2016) मिश्रित शिक्षा: परिभाषा, मॉडल, उच्चतर के लिए निहितार्थ शिक्षा साउथ यूरोप स्टेट यूनिवर्सिटी का बुलेटिन, 8(2), 24-30
- डडुबन, सी, ग्राहम, सी, मोस्कल, पी, नॉरबगण, ए, और सिमसलिया, एन (2018) मिश्रित शिक्षा: नया सामान्य और उभरती तकनीकी उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।
- ग्राहम, सीआर (2006) मिश्रित शिक्षण प्रणालियाँ: परिभाषा, वर्तमान रुझान और भविष्य की दिशाएँ में सी.जे. बोनकंद सी.आर. ग्राहम (सं.), द हैंडबुक ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग: ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, लोकल डिजाइन्स (पीपी. 3-21) जॉन विले और बेटा।
- गैरीसन, डीआर, और कनुका, एच (2004) मिश्रित शिक्षा: उच्चतर में अपनी परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर करना शिक्षा इंटरनेट और उच्च शिक्षा, 7(2), 95-105
- हर्टिंग, सैंडी (2008) , एक डिजिटल दुनिया के लिए शिक्षा: सलाह, दिशा निर्देश, और प्रभाव अभ्यास ईसा पूर्व परिसर और 2008A <http://www-kiwanja-net/miscellaneous/Education-> से लिया गया। [For&a&Digital&World& CollaborativeBook&%28Full%29-pdf 10 ekp.k 2013 को।](https://doi.org/10.1016/j-jasi-2016-06-001)
- खरब, पी., और सामंत, पी. (2016) , शिक्षण और सीखने की शारीरिक रचना के लिए मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण: छात्र और शिक्षकों का दृष्टिकोण एनाटोमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जर्नल 65(1).43-47. <https://doi.org/10.1016/j-jasi-2016-06-001>
- लूव, आई। और थुकाने, एम (2019) व्यवधान के समय में शिक्षण और विज्ञान सीखना: क्रिया में मिश्रित शिक्षा जर्नल फॉर न्यू जनरेशन साइंसेज, 17(2), 31-43